

Alfabeto Grego

Jakler Nichele, D.Sc.

Versão 1.0 - mai 2024

Minúscula	Maiúscula	Nome	Som
α	Α	alfa	a em ameba
β	Β	beta	b em bote
γ	Γ	gama	g em gato
δ	Δ	delta	d em dato
ε	Ε	épsilon	e em saber
ζ	Ζ	zeta	z em zebra
η	Η	eta	e em ferro
θ ϑ	Θ	theta	th em think (inglês)
ι	Ι	iota	i em filho
κ	Κ	kappa	c em casa
λ	Λ	lambda	l em luz
μ	Μ	mi	m em massa
ν	Ν	ni	n em nada
ξ	Ξ	ksi	x em toxina
ο	Ο	omicron	o em fome
π	Π	pi	p em peso
ρ	Ρ	rho	r em rato
σ ς	Σ	sigma	s em solo
τ	Τ	tau	t em tempo
υ	Υ	üpsilon	u em salut (francês)
φ ϕ	Φ	phi	f em força
χ	Χ	chi	ch em Ich (alemão)
ψ	Ψ	psi	ps em psicologia
ω	Ω	omega	o em mola